

GENDER TENGLIGINI SHAKLLANTIRISH JARAYONI: HUQUQIY VA SIYOSIY, MADANIY-MA'NAVIY ASOSLARI

Baxtiyarova Shaxrizoda Sharof qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti I bosqich magistratura talabasi

Ilmiy rahbar: S.N.Berdiqulov ChDPU professor, f.f.d.

Anotatsiya: Ushbu maqolada so‘nggi yillarda jamiyatda gender tengligi va ma’naviy tarbiyaning o‘zaro aloqasi dolzarb muammolardan biriga aylanganligi ochib berilgan. Ushbu maqolada gender tengligi g‘oyalarining jamiyat hayotiga integratsiyalashuvi, an’anaviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashuvi, va yoshlar tarbiyasidagi rolga e’tibor qaratiladi. Shuningdek maqolada, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosatining ma’naviy-ma’rifiy asoslari yoritiladi. Tadqiqot so‘nggi yillardagi ijtimoiy o‘zgarishlar, huquqiy asoslar va xalqaro tajribalarni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, ma’naviy tarbiya, an’anaviy qadriyatlar, zamonaviy qarashlar, ijtimoiy muvozanat, gender siyosati.

So‘nggi yillarda globallashuv, ijtimoiy ongning o‘zgarishi va gender tengligi masalalarining dolzarblashuvi jamiyatda ma’naviy tarbiya jarayonlariga yangicha yondashuvni taqozo qilmoqda. Aholining ongida genderga oid stereotiplarga bo‘lgan munosabat asta-sekin o‘zgarib borayotgan bir paytda, an’anaviy qadriyatlar bilan zamonaviy qarashlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash dolzarb ijtimoiy ehtiyoj sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ma’naviy-ma’rifiy tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat a’zolarini insonparvarlik, bag‘rikenglik, o‘zaro hurmat kabi umuminsoniy qadriyatlarga yo‘naltirish bo‘lsa, gender tengligi bu qadriyatlarning amaliy ifodasidir. Shu bois, gender tengligini shakllantirish jarayoni nafaqat huquqiy va siyosiy darajada, balki madaniy-ma’naviy zamin asosida olib borilishi lozim. Zero, gender tengligini ta’minlashda milliy mentalitet, urf-odatlar va ijtimoiy ong darajasini hisobga olish zarur. Ushbu maqolada gender tengligi va ma’naviy tarbiya o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, ularning ijtimoiy barqarorlikka ta’siri, hamda an’anaviylik va zamonaviylik muvozanati masalalari tahlil qilinadi.

Tadqiqotda tarixiy-taqoslovii, tahliliy-sintetik, kontent-analiz, hujjatshunoslik va sotsiologik yondashuv metodlari qo‘llanildi. Maqolani tayyorlash jarayonida O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligidagi gender tengligi bilan bog‘liq me’yoriy-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari, statistik ma’lumotlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlarning genderga oid hisobotlari tahlil qilindi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalarida gender masalasining yoritilishi kuzatildi. An’anaviy qadriyatlarning zamonaviy gender g‘oyalari bilan uyg‘unligi, yoshlar ongidagi gender stereotiplari va

ularni yo‘qotish yo‘llari sotsiologik tadqiqotlar asosida tahlil qilindi. Mazkur metodlar asosida mavzuning dolzarbligi, ilmiy-nazariy asoslari va amaliy ahamiyati chuqur o‘rganildi.

Gender tengligi va ma‘naviy tarbiya masalalarini o‘rganishda turli fan sohalariga oid adabiyotlardan foydalanish dolzarb ilmiy yondashuv hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Gender tenglikni ta‘minlash strategiyasi”ga oid farmon va qarorlari mazkur masalani huquqiy va davlat siyosati darajasida tartibga solishdagi muhim manba hisoblanadi. Bu hujjatlar asosida gender tengligini ta‘minlashda milliy qadriyatlar, madaniyat va an‘anaviy urf-odatlar inobatga olingani ham ko‘zga tashlanadi. Ayniqsa, 2019-yil 2-sentabrdagi “Gender tengligini ta‘minlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni ushbu sohadagi asosiy normativ-huquqiy hujjat sifatida tahlil qilinmoqda.

Ma‘naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlar bo‘yicha O‘zbekistonlik taniqli pedagog va sotsiolog olimlarning ilmiy ishlari, jumladan, H.T. Omonov, N. Jo‘rayev, M.X. Xattabov singari mualliflarning pedagogik va tarbiyaviy konsepsiyalariga asoslangan tadqiqotlari ushbu mavzuni chuqur ochib berishda asosiy nazariy manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu asarlarda yoshlar tarbiyasida milliy g‘oyaning o‘rni, an‘analarning ijtimoiy ongga ta‘siri va ma‘naviy merosni zamonaviylik bilan uyg‘unlashtirish yo‘llari muhim tahlillarga asoslangan holda yoritilgan. Gender nazariyasi bo‘yicha xalqaro adabiyotlar ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Michel Foucault kabi mutafakkirlarning genderni ijtimoiy konstruksiya sifatida talqin qilgan konsepsiyalari bugungi gender muammolarining nazariy asoslarini tushunishda yordam beradi. Ularning asarlarida jamiyatda jinsiy rollarning qanday shakllanishi, gender stereotiplarning qanday mustahkamlanishi va ularni qanday tarzda buzish mumkinligi haqida chuqur ilmiy qarashlar ilgari surilgan. Shuningdek, BMT, YuNESKO, UNDP kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlangan hisobotlar, metodik qo‘llanmalar va tavsiyalar orqali gender tengligi masalasining global miqyosdagi holati, muammolari va ularni bartaraf etish strategiyalari o‘rganildi. Ayniqsa, O‘zbekistonda gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha xalqaro tajribalarni milliy kontekstga moslashtirish masalasida bu materiallar qimmatli axborot manbaidir.

O‘zbekiston ommaviy axborot vositalari, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar orqali bugungi kunda gender masalalari qanday qabul qilinayotgani, jamoatchilik fikrida qanday munosabat shakllanayotgani tahlil qilindi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda gender tengligi mavzusining ijtimoiy tarmoqlarda faollashgani, u orqali ijtimoiy ongda yangicha qarashlarning shakllanayotgani e‘tiborga loyiq. Shu tarzda, adabiyotlar tahlili orqali mavzuning ko‘p qirrali va turli metodologik yondashuvlar asosida o‘rganilayotgani ko‘rsatildi. Har bir manba mavzuni ochishda

muayyan nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa tadqiqotning kompleks yondashuvda olib borilishiga imkon beradi.

Tadqiqot davomida ma'naviy tarbiya va gender tengligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning jamiyatdagi ijtimoiy funksiyalari, shuningdek, an'analar va zamonaviy qarashlar o'rtasidagi ziddiyatlar chuqur tahlil qilindi. Ma'lum bo'ldiki, gender tengligini ta'minlash jarayoni ko'p jihatdan jamiyatdagi ma'naviy qarashlar, ijtimoiy ong darajasi va madaniy an'analar bilan bevosita bog'liqdir. Milliy qadriyatlar ayrim hollarda patriarxal ijtimoiy tuzumni mustahkamlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, zamonaviy demokratik tamoyillar esa erkaklar va ayollar o'rtasidagi teng huquqlilikni asosiy prinsip sifatida ilgari surmoqda. Amaliy kuzatuvlar va sotsiologik tahlillar shuni ko'rsatdiki, yoshlar orasida gender tengligi borasidagi tushunchalar har xil darajada shakllangan bo'lib, bu holat hududlar, ta'lim darajasi, oilaviy tarbiya va axborot manbalarining ta'siriga bog'liq. Xususan, ma'naviy tarbiya yetarli bo'lgan oila va ta'lim muassasalarida gender masalalariga nisbatan adolatli va tenglikka asoslangan munosabat kuchliroq ekanligi aniqlandi. Aksincha, an'anaviy qarashlar hukmron bo'lgan muhitlarda ayollar faolligining pasayishi, ularning ijtimoiy hayotda ishtirok etishiga to'siqlar mavjudligi kuzatildi.

Tahlil davomida gender tengligining faqat huquqiy emas, balki axloqiy va ma'naviy asoslar bilan mustahkamlanishi lozimligi ta'kidlandi. Ma'naviy tarbiya gender tengligini silliq va keskinliksiz joriy qilishga xizmat qiluvchi ijtimoiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jihatdan qaraganda, gender masalasini yondashishda mahalliy mentalitet, ijtimoiy institutlar, ta'lim tizimi va ommaviy axborot vositalarining rolini hisobga olish dolzarbdir. Shuningdek, gender tengligi qadriyatlar tizimiga zid emas, balki uni to'ldiruvchi, boyituvchi konsepsiya ekanligi alohida qayd etildi.

Xulosa qilib aytganda, gender tengligi va ma'naviy tarbiya o'zaro bog'liq, bir-birini to'ldiruvchi ijtimoiy hodisalardir. An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy gender yondashuvlar o'rtasida muvozanatni ta'minlash orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, adolat va tenglikka erishish mumkin. Ma'naviy tarbiya gender tengligining radikal emas, balki muhosil, ijtimoiy moslashuvchan shaklda joriy etilishiga imkon yaratadi. Shuningdek, bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari, diniy tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining hamkorligi muhim rol o'ynaydi. Gender tengligining huquqiy asoslarini ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali uzoq muddatli ijtimoiy taraqqiyotga erishish mumkin. Shunday ekan, gender tengligi nafaqat zamonaviylik belgisi, balki adolatli jamiyat qurish yo'lida zaruriy qadriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Gender tengligini ta'minlash to'g'risidagi Qonuni. – Toshkent: Lex.uz, 2019. – <https://lex.uz/docs/4494873>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “O‘zbekiston Respublikasida gender tengligini ta’minlash strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ–87-sonli qarori. – Toshkent, 2022.
3. Omonov H.T., Xattabov M.B. Pedagogik va pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 312 b.
4. Jo‘rayev N. Ma’naviy tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 224 b.
5. Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. – New York: Routledge, 1990.
6. Beauvoir, S. de. The Second Sex. – London: Vintage Books, 2009.
7. Foucault, M. The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction. – New York: Pantheon Books, 1978.
8. United Nations Development Programme (UNDP). Gender Equality Strategy 2022–2025. – New York: UNDP, 2022. – <https://www.undp.org>
9. UNESCO. Gender Equality and Education: Looking Beyond Parity. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ҳузуридаги Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари бўйича комиссия ахбороти. – 2023. – www.senat.uz
11. Buxoriy I. Al-Adab al-Mufrad (Tanlangan hadislar). – Toshkent: Movarounnahr, 2010.
12. Qurbonov A. Gender masalalari bo‘yicha sotsiologik tadqiqotlar. – Toshkent: “Ijtimoiy Fikr” markazi, 2021. – 158 b.